

60

Fecha de presentación: Enero, 2021

Fecha de aceptación: Marzo, 2021

Fecha de publicación: Abril, 2021

REPERCUSIÓN

DE LA COVID-19 EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA

IMPACT OF COVID-19 IN THE ECUADORIAN ECONOMY

Vladimir Vega Falcón¹

E-mail: ua.vladimirvega@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0140-4018>

Belkis Sánchez Martínez¹

E-mail: ua.belkissanchez@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5051-2309>

Fernando De Castro Sánchez¹

E-mail: ua.fernandocastro@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0419-5186>

Mercedes Carolina Navarro Cejas¹

E-mail: ur.mercedesnavarro@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4377-7250>

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Vega Falcón, V., Sánchez Martínez, B., De Castro Sánchez, F., & Navarro Cejas, M. C. (2021). Repercusión de la Covid-19 en la economía ecuatoriana. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(S1), 536-544.

RESUMEN

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa producida por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente, definiéndose como pandemia e impactando negativamente en la economía mundial. El objetivo de este estudio fue describir la repercusión de la pandemia COVID-19 en la economía ecuatoriana. El estudio se sustenta en la literatura revisada, emitida fundamentalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y por el Banco Central del Ecuador (BCE). Se desarrolló una investigación de tipo descriptiva, enmarcada en el nivel perceptual. Se describió la repercusión de la COVID-19 en la economía ecuatoriana, evidenciándose, entre otros aspectos, un decrecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB) y un incremento en su Riesgo País. Los autores elaboran una matriz DAFO que orienta las acciones a tomar, en el contexto empresarial y gubernamental, para enfrentar la situación económica ecuatoriana en el corto y el mediano plazo, con vistas a poder desarrollar una estrategia encaminada a atenuar las repercusiones de la COVID-19.

Palabras clave: COVID-19, economía, matriz DAFO, PIB, riesgo país.

ABSTRACT

COVID-19 is the most recently discovered infectious disease caused by the coronavirus, defined as a pandemic and negatively impacting the world economy. The objective of this study was to describe the impact of the COVID-19 pandemic on the Ecuadorian economy. The study is based on the reviewed literature, issued mainly by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) and the Central Bank of Ecuador (BCE). A descriptive type of research was developed, framed at the perceptual level. The impact of COVID-19 on the Ecuadorian economy was described, showing, among other aspects, a decrease in its Gross Domestic Product (GDP) and an increase in its Country Risk. The authors prepared a SWOT matrix to guide the actions to be taken, in the business and governmental context, to face the Ecuadorian economic situation in the short and medium term, with a view to developing a strategy aimed at mitigating the repercussions of COVID-19.

Keywords: COVID-19, economy, SWOT matrix, GDP, country risk.

INTRODUCCIÓN

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que condujo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declararla como pandemia el 11 de marzo de 2020.

El término pandemia se utiliza una vez que la epidemia rebasa las fronteras internacionales y afecta a gran cantidad de personas, pues la epidemia como tal ocurre una vez que una cantidad de casos de una enfermedad sobrepasa lo esperado en una comunidad, región o país específicos, en un periodo de tiempo determinado (Peláez & Más, 2020).

Al 27 de junio de 2020, la cifra de casos a nivel mundial de COVID-19 (Meo., et al, 2020) asciende a 10 074 602 (el 25.77% correspondiendo a Estados Unidos) y la cantidad de muertes reportadas en todo el orbe por esta letal enfermedad asciende a 500 625 (el 25.60% perteneciendo a Estados Unidos), siendo cifras impresionantes, a las que se adiciona una tasa de 64.2 muertes por millón de habitantes.

Diversos países se encuentran ahora en la fase de salida del confinamiento, al percibir evidencias de recuperación, pero están en peligro de otras olas de contagios que conlleven a la reimposición de los confinamientos. Parece no haber tranquilidad en la población mundial hasta que no aparezca un medicamento efectivo, pero ya se perciben avances en su búsqueda, luego de que laboratorios de diversos países estén investigando más de 150 medicamentos disímiles, de los cuales la mayoría ya existía en las farmacias, pero ahora se están probando contra la COVID-19.

De acuerdo con (Sanahuja, 2020), se están investigando tres direcciones generales:

1. Medicamentos antivirales que atacan la capacidad del SARS-CoV-2 para desarrollarse en el interior del cuerpo.
2. Medicamentos que moderan la respuesta del sistema inmunitario.
3. Anticuerpos fabricados en laboratorios o de sangre de sobrevivientes.

Mientras llegan los medicamentos y puedan ser generalizados a toda la población, la pandemia continúa con su paso mortal por todas las regiones del planeta, impactando en todas las esferas de la vida cotidiana y la economía no es la excepción.

La economía mundial está semiparalizada y en el contexto empresarial se requieren acciones concretas que se apoyen en colaboraciones estratégicas (Véliz, et al, 2020)

y si se percibe la COVID-19 como una oportunidad, las empresas apoyándose en sus experiencias y competencias de sus empleados podrán innovar en sus procesos organizacionales (Jiménez Piernas, 2013), por ejemplo, tomando novedosas decisiones sobre hacer o comprar; rediseñar la cartera de productos; gestionar mejor los riesgos en la cadena de suministros y lo que más que una opción, es un imperativo: rediseñar la estrategia organizacional y apoyarla con un efectivo Balanced Scorecard, que hoy más que nunca representa una herramienta clave en los procesos de gestión administrativa (Vega, Navarro, Cejas & Mendoza, 2020; Tejedor-Estupiñán, 2020).

La expresión “cisne negro” ha vuelto a difundirse últimamente motivado por la crisis de la COVID-19, interpretándose como un acontecimiento imprevisto e impredecible que ha ocasionado consecuencias significativas a gran escala y sobre el que se pueda dar una explicación posteriormente, pero en concordancia con (El Orden Mundial en el Siglo XXI, 2020), esta pandemia no debe considerarse un cisne negro pues tiene varios antecedentes de enfermedades infecciosas similares, como por ejemplos, el SARS (2002-2003), el virus H1N1 (Gripe porcina – 2009) y el MERS (2012-2015), además de acontecimientos catastróficos como los atentados del 11 de septiembre o la crisis financiera global del año 2008, por lo que los gobiernos deben estar preparados para que una crisis similar pudiera volver a ocurrir e impactar drásticamente en la economía.

Por lo antes expuesto, el problema que afronta el presente estudio es: ¿Qué repercusión tiene la COVID-19 en la economía ecuatoriana? Por ello, el objetivo de esta investigación es describir la repercusión de la pandemia COVID-19 en la economía ecuatoriana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desplegó una investigación de tipo descriptiva, enmarcada en el nivel perceptual. Para su desarrollo se utilizó la proposición del modelo epistémico de la fenomenología que, en concordancia con (Barrera, 2008), “tiene como propósito alcanzar el saber con base en la percepción pura del evento de estudio” (p. 90), lo que facilitó definir el objetivo de la investigación: describir la repercusión de la pandemia COVID-19 en la economía ecuatoriana

A partir de la naturaleza descriptiva del estudio, se utilizó la técnica de revisión documental y como instrumento de recolección de datos se diseñó una matriz de categorías (Cuadro 1) con las definiciones referentes a su basamento teórico, armonizándose fuentes primarias oriundas de diversas referencias utilizadas como unidad de análisis.

Cuadro 1. Matriz de Categorías

Objetivo General	Categoría	Subcategorías	Unidad de análisis
Describir la repercusión de la pandemia COVID-19 en la economía ecuatoriana	COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto de COVID-19. • Causas de la enfermedad. • Medicamentos. • Cantidad de casos y de muertes por la COVID-19. • Confinamiento y recuperación. • Infraestructura de salud. 	<ul style="list-style-type: none"> • OMS. • Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
	Repercusión de la pandemia en la economía ecuatoriana	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecciones de contracciones de la economía mundial. • Producto Interno Bruto (PIB). • Riesgo País de Ecuador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) • Banco Central del Ecuador. • Organización Mundial del Comercio (OMC). • Fondo Monetario Internacional (FMI).

RESULTADOS

El trabajo reciente de (Martínez & Bañón, 2020) manifiesta que las proyecciones de contracciones de la economía mundial para el año 2020, se enmarcan en un 2% según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); un 2.5% en concordancia con la Organización Mundial del Comercio (OMC); y un 3% para el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estas proyecciones están antecedidas por un escenario adverso matizado por el dinamismo decreciente en la economía universal hasta un año antes, como se evidencia en la Figura 1 y en la Figura 2.

Figura 1. PIB mundial 1970-2020.

Fuente: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020)

Tasa de crecimiento del volumen de comercio mundial, 1982-2019 (En porcentajes)

Figura 2. Comercio mundial (1982-2019)

Fuente: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020)

Entre las principales medidas económicas y fiscales que se han venido implementando las grandes potencias económicas (Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, entre otros) para la recuperación económica y las garantías a las empresas con vistas a mitigar la repercusión económica de la COVID-19 se encuentran las siguientes (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020):

- Préstamos estatales y garantías de crédito para empresas.
- Subsidios de desempleo.
- Utilización de fondos de emergencia.
- Aplazamiento de impuestos.
- Aplazamientos y subsidios a la seguridad social.
- Aplazamientos de pagos de deuda.
- Incremento de gasto en salud (equipamientos médicos, investigaciones y productos farmacéuticos, entre otros).
- Reducción del tiempo de trabajo.

El caso particular de América Latina y el Caribe (ALC), manifiesta un lento crecimiento económico con tasas crecientes de pobreza, pobreza extrema y desigualdad. En el caso de su tasa de crecimiento anual del PIB y promedio por decenios evidencia una disminución de la década 2010-2019 (1.9%) respecto a la década anterior (2000-2009), que había sido de 3.0% (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020). Las proyecciones de diversas instituciones sobre el crecimiento del PIB en ALC para el 2020 no son nada favorable. Por ejemplo: Goldman Sachs (-3.8%); Capital Economics (-1.9%); Bank of América (-1.6%); y Credit Suisse (-1.5%).

La Figura 3 sintetiza los efectos económicos de la COVID-19 en ALC.

Figura 3: Efectos económicos de la COVID-19 en ALC.

Fuente: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020)

Ecuador

El 9 de marzo de 2020, el proyecto “Ley Orgánica para la Regulación de las Finanzas Públicas” intentó establecer reglas fiscales para los gastos de las instituciones no financieras del sector público y mejorar el uso, control y evaluación de los recursos públicos en Ecuador.

El 16 de marzo, el Ecuador expuso el estado de emergencia y la obligatoriedad del confinamiento domiciliario. Pero a pesar de las elevadas cifras de infectados y muertos por la COVID-19, el 1 de junio aprobó la reanudación de los vuelos comerciales, aunque con capacidad restringida y medidas sanitarias rigurosas.

El 3 de junio, el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) precisó nuevas medidas encaminadas a la reapertura y entre otras, se anuncia que en la ciudad de Quito las actividades productivas se reactivarán únicamente bajo el respeto de protocolos de seguridad, operándose con el 30% de la capacidad de los clientes en los locales comerciales. En todo Ecuador se instauró un sistema de semáforos para la salida paulatina del confinamiento.

El cierre de todas las escuelas y universidades se mantiene hasta la actualidad, acudiéndose a la enseñanza virtual.

Entre las medidas del sistema de salud ecuatoriano se han incluido la reducción de aranceles para importar medicamentos y otros insumos médicos afines con la crisis.

La repercusión de la COVID-19 en Ecuador es evidente, al igual que en el resto de los países de mundo se manifiesta simultáneamente tanto en la oferta como en la demanda. (Casco, 2020).

De acuerdo con (Juncosa, 2020), el Banco Central de Ecuador estima una caída del PIB ecuatoriano hasta un 9.6% en el año 2020, a lo cual se suma una considerable cifra de desafiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que a junio 2020 asciende a 200 000 casos, pudiendo alcanzar el medio millón en los siguientes seis meses, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo cual resulta alarmante en el contexto de la estrategia de esta última institución como apoyo al Ecuador para el cuatrienio 2018-2021, enfocada a darle prioridad al incremento económico para consolidar y profundizar los progresos sociales conseguidos desde los umbrales del tercer milenio (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).

En el primer trimestre del año 2020 la economía de Ecuador decreció en un 2.4% (Ver Figura 4) en relación con igual periodo del año 2019, según los datos de a las Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central del Ecuador,

totalizando el PIB USD 17 523 millones en términos constantes (a precios del año base 2007) y USD 25 879 millones en términos corrientes (Banco Central de Ecuador, 2020).

Figura 4. Evolución del PIB de Ecuador en los últimos trimestres

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2020)

La caída del precio del petróleo afecta a Ecuador en su Riesgo País, el cual se interpreta como el riesgo de un país frente a las operaciones financieras internacionales, mostrando si existe un escenario óptimo para la inversión. En la Figura 5 se aprecia su evolución en el último año.

Figura 5. Riesgo País de Ecuador (julio 2019-junio 2020)

Fuente: (Sánchez & Mero, 2020)

DISCUSIÓN

El mundo afronta con la COVID-19 una crisis humanitaria y sanitaria de gran magnitud en un escenario económico hostil, no siendo solo una crisis de tipo financiera, sino de salud, de personas y de bienestar universal, la cual está dañando la conexión social y a la economía, por lo cual resulta vital el rol del Estado para suprimir la pandemia o al menos aminorar sus riesgos, aplanando la curva de contagios mediante el acatamiento preciso y positivo de las cuarentenas y las respectivas medidas de salud pública, en lo que desempeña un rol importante la cooperación internacional (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020).

Como se aprecia en las figuras 1 y 2, los crecimientos del PIB y del comercio mundial resultan marcadamente fluctuantes, con una de desaceleración en los últimos años, donde al compararse las dos últimas décadas, en el primer caso se percibe una reducción del 3.4% al 2.7%, y en el segundo caso del 6.4% al 2.6%. Lo peor está dado en lo debilitada que comenzarán ambos indicadores para el inicio de la próxima década a partir del año 2021.

La infraestructura de salud es escasa para afrontar los problemas creados por la COVID-19, por ejemplo, el número de camas de hospital por cada 1 000 personas, que a nivel mundial es de 2.7 (encabezado por Japón con 7.8 y Corea del Sur con 7.1), en LAC es de 2.1, con solo 10 países de los 32 analizados de la región, que superan la media mundial, con destaque positivo para Barbados, Cuba y Saint Kitts and Nevis (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020).

Los gobiernos desarrollan acciones sin antecedentes para frenar la COVID-19, en las que la salud representa la principal prioridad, por lo que resulta común el cierre temporal de diversas empresas, restricciones a los viajes, cierre de fronteras y fluctuaciones en los mercados financieros, todo ello enmarcado en grandes incertidumbres sobre la evolución de la pandemia.

La recuperación económica en cuanto a los niveles de la producción mundial posterior al COVID-19, será lenta, y la crisis dejará secuelas caracterizadas por la disminución del nivel de vida promedio mundial, una débil inversión empresarial, elevado desempleo fundamentalmente en los sectores más afectados, como la hospitalidad y el turismo, y consecuencias negativas para trabajadores jóvenes, con escasa calificación o pertenecientes al sector informal. (Bermúdez & Jover, 2020).

Recientemente (Rodríguez-Morales, et al., 2020) señala que muchos estudios anticipaban la repercusión que podría tener un brote viral a nivel mundial, tanto en vidas humanas como en términos políticos o económicos, aunque quizás no específicamente desde la óptica epidemiológica, si ha faltado proactividad en los gobiernos para anticiparse en acciones profilácticas ante las megatendencias imperantes como las tensiones comerciales mundiales, las nuevas innovaciones tecnológicas, el cambio climático, entre otras.

La Figura 3 refleja que las medidas para atenuar los efectos directos de la COVID-19 han sido básicamente la cuarentena y el distanciamiento social, las cuales generan efectos directos en los sistemas de salud, a los cuales les crea una elevada carga que rebasa sus capacidades en muchos casos, poniendo a su vez en evidencia las desigualdades sociales en cuanto al acceso a los servicios

médicos. Paralelamente se manifiestan en esta figura los efectos indirectos en la oferta y la demanda, al suspenderse actividades productivas internas e incrementarse el desempleo, generándose una recesión mundial con secuelas dentro del corto plazo (disminución de salarios e incremento del desempleo, entre otros) y además en el mediano y largo plazo (quiebras de empresas, decrecimiento económico, entre otros).

Ecuador

La contracción de la economía ecuatoriana en el año 2020 repercute directamente en las estrategias de compras de los consumidores, quienes se enfocan cada vez más en la relación calidad-precio en el momento de comprar, priorizando los bienes y servicios más necesarios dado el presupuesto familiar más ajustado. Esta situación exige flexibilidad empresarial ante las necesidades de los clientes en tiempos de pandemia, apoyándose en el comercio electrónico y desarrollando mucha empatía con una población que evita las compras directas en los propios mercados, ante el temor del contagio de la COVID-19.

El comportamiento mostrado por el PIB ecuatoriano en la Figura 4 (disminución de 2.4% en el primer trimestre del año 2020) se explica de forma general por:

- Disminución en un 6,0% de la formación bruta de capital fijo, el cual identifica los sectores económicos que incrementan su capacidad productiva para generar mayor trabajo y producción. Es significativo que Ecuador tuvo en este indicador un promedio anual de 24.5% de su PIB en el período 2007-2013, situándose por encima al promedio de ALC (20.1%), destacándose por la inversión pública de su gobierno en dicho período, estimulando los proyectos hidroeléctricos, la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, entre otros; con destaque también para la inversión privada, la cual evidenció en ese lapso un crecimiento promedio anual de 8.5% en términos nominales (Banco Central de Ecuador, 2014).
- Reducción de un 5,0% en el gasto de consumo final del gobierno, encaminados a satisfacer servicios colectivos ofertados a la población gratuitamente o a valores económicamente no significativos (defensa, administración pública, seguridad interna y externa, entre otros) e individuales (educación y salud).
- Disminución del gasto de consumo final de los hogares (anteriormente, consumo privado) en un 0,6%.
- Las importaciones de bienes y servicios, que por su propia naturaleza reducen el PIB, superaron en 0,2% a las de igual período del año 2019.

Ecuador ha sido especialmente perjudicado por sus dependencias de necesidades financieras y de ingresos

petroleros (Jumbo, et al, 2020), en particular por la caída del precio de los commodities, como el caso del petróleo, que ya venía disminuyendo por la guerra de precios entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia, de acuerdo con (Villarreal & Granizo, 2020).

En la Figura 5 se aprecia la evolución del Riesgo País de Ecuador en el último año, evidenciándose un deterioro de este importante indicador. En el mismo influye notablemente la caída del precio del petróleo, lo cual ya se experimentó durante la crisis financiera mundial del año 2008, cuando el precio cayó de USD 145.3 por barril a USD 30.28 (disminución del 380%), disparándose el Riesgo País hasta los 5 069 puntos básicos en aquel momento. Ante la COVID-19, el 31 de marzo del 2020, al caer el precio del petróleo hasta USD 20.48 por barril (comienza el año 2020 en USD 63.0 por barril), ascienden el Riesgo País ecuatoriano hasta los 4 553 puntos básicos al cierre del primer trimestre de este año. Evidentemente, otras variables ajenas a la COVID-19 y a los precios del petróleo, afectan el riesgo país del Ecuador, como, por ejemplo, las manifestaciones populares internas acontecidas en octubre 2019, pues crean incertidumbres en los mercados internacionales (Villarreal y Granizo, 2020).

Ante estas dificultades económicas, los autores proponen a manera de herramienta de diagnóstico, una matriz DAFO que oriente las acciones a tomar, tanto a nivel empresarial como a nivel gubernamental, para enfrentar la situación económica ecuatoriana (aunque válida para otras naciones), en el corto y el mediano plazo, para poder desarrollar una estrategia en este sentido encaminada a atenuar las repercusiones de la COVID-19 en la economía.

Tabla 1. Matriz DAFO de la repercusión de la COVID-19 en la economía ecuatoriana.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Aumento de habilidades de los empleados en relación con el teletrabajo, optimizando su formación y competencias profesionales para afrontar la etapa post-pandemia.	Falta de planes de contingencia efectivos por parte de las empresas para afrontar la COVID-19.
Acrecentamiento de la conciencia acerca de la necesidad de garantizar mayor seguridad sanitaria.	Inseguridad sanitaria de las organizaciones de producción y servicios, que demandan inversiones para aminorar los riesgos de infección, particularmente en empleados con discapacidad o niveles de vida bajos.

Capacidad de recuperación de los sistemas productivos, demostrada en crisis anteriores.	Cierre de empresas, disminución de personal y reducción de salarios.
Protocolos de seguridad e higiene, adecuados al nuevo escenario de la pandemia.	Bajos niveles de demanda en la post-pandemia para las empresas, motivado por la situación económica.
Disponibilidad de recursos tecnológicos para gestionar procesos productivos.	Bajos presupuestos para reiniciar las labores de producción y servicios con normalidad.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Rediseñar las redes de la producción, los servicios y el comercio global.	Desconocimiento acerca de la evolución de la COVID-19.
Existencia de herramientas de gestión organizacional que pueden dinamizar la innovación, y el procesamiento de datos.	Incertidumbre con la duración de la pandemia y la "nueva normalidad" en el escenario productivo.
Deseos de los clientes de efectuar compras tradicionales, después de una larga cuarentena.	Retos operativos ante interrupciones ocasionadas por la logística o problemas en conexiones a Internet.
Existencia de stakeholders dispuestos a colaborar con la rápida recuperación de los negocios, incluyendo a gobiernos locales y nacionales.	Riesgo de agravamiento de la pandemia por indisciplinas sociales, evoluciones del virus u otras causas.
Mayor cultura sobre riesgos en términos poblacionales y biológicos.	Repercusión negativa de las "fake news" en el contexto de los negocios.
Interés general en reestructurar los negocios para un futuro diferente.	Temor a los portadores de la COVID-19, fundamentalmente en negocios ubicados en territorios en crisis por la pandemia.
	Poca capacidad de los negocios para aminorar el riesgo de la COVID-19 en la comunidad donde radican sus clientes y empleados.

Limitaciones de este estudio

Como limitaciones del estudio, puede mencionarse que no fue objetivo del mismo adentrarse en el nivel descriptivo, lo cual hubiese facilitado describir el fenómeno económico abordado, con el auxilio de herramientas estadísticas, lo que los autores difieren para la continuidad de esta investigación a corto plazo.

A la par, sugieren la incorporación de herramientas de gestión organizacional para el seguimiento de la repercusión de la COVID-19 en la economía, utilizando el

Balanced Scorecard, que en concordancia con (Vega, Navarro, Cejas & Mendoza, 2020) "...ha hecho una contribución importante a la gestión organizacional, convirtiéndose en una herramienta poderosa que proporciona un marco comprensible para medir los activos y capacidades organizacionales más valiosos...", lo no formó parte de esta investigación.

CONCLUSIONES

La presente investigación explora la repercusión de la COVID-19 en la economía mundial y ecuatoriana en particular, proporcionando una oportunidad para avanzar en la comprensión de este tema.

Mientras las medidas de confinamiento ante la COVID-19 han evitado miles de muertes, se ha creado una crisis económica mundial y los autores del presente estudio, simultáneamente con mostrar sus repercusiones para el Ecuador, exponen una matriz DAFO asociada al tema de estudio, contribuyendo con una resumida identificación al problema abordado.

La COVID-19 ha perjudicado tanto el Riesgo País del Ecuador, como su PIB.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco Central de Ecuador. BCE. (2014). Inversión (formación bruta de capital fijo) privada y pública. <https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/728-inversi%C3%B3n-formaci%C3%B3n-bruta-de-capital-fijo-privada-y-p%C3%BAblica>
- Banco Central de Ecuador, 2020. BCE. (2020). Ecuador cierra operaciones con Goldman Sachs y profundiza la negociación de su deuda. <https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1370-la-econom%C3%ADa-ecuatoriana-decreci%C3%B3-24-en-el-primer-trimestre-de-2020>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). Perspectiva general. <https://www.iadb.org/es/paises/ecuador/perspectiva-general>
- Barrera, M. (2008). Modelos epistémicos en Investigación y educación. Sypal-Quirón.
- Bermúdez, M. D. C., & Jover, J. N. (2020). Gestión gubernamental y ciencia cubana en el enfrentamiento a la COVID-19. *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 10(2), 881.
- Casco, A. R. (2020). Efectos de la pandemia de COVID-19 en el comportamiento del consumidor. *Innovare: Revista de ciencia y tecnología*, 9(2), 98-105.

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2020). Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis de Covid-19. Naciones Unidas. https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/coyuntura_escenarios_2030_crisis_covid-19_ab.pdf
- Jiménez Piernas, C. (2013). Estados débiles y Estados fracasados. *Revista Española de Derecho Internacional*, 65(2), 11-49.
- Jumbo Ordóñez, D. P., Campuzano Vásquez, J. A., Vega Jaramillo, F. Y., & Luna Romero, Á. E. (2020). Crisis económicas y covid-19 en Ecuador: impacto en las exportaciones. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 103-110.
- Juncosa, J. E., (2020). El consumidor post pandemia y el efecto elástico. *Revista Perspectiva*, Año XXV (Número 6), p. 6.
- Martínez, C. N., & Bañón, A. R. (2020). Emprendimiento en épocas de crisis: Un análisis exploratorio de los efectos de la COVID-19. *Small Business International Review*, 4(2), 53-66.
- Meo, S. A., Al-Khlaiwi, T., Usmani, A. M., Meo, A. S., Klonoff, D. C., & Hoang, T. D. (2020). Biological and epidemiological trends in the prevalence and mortality due to outbreaks of novel coronavirus COVID-19. *Journal of King Saud University-Science*, 32(4), 2495-2499.
- Peláez Sánchez, O., & Más Bermejo, P. (2020). Brotes, epidemias, eventos y otros términos epidemiológicos de uso cotidiano. *Revista Cubana de Salud Pública*, 46, e2358.
- Rodríguez-Morales, A. J., Sánchez-Duque, J. A., Hernández Botero, S., Pérez-Díaz, C. E., Villamil-Gómez, W. E., Méndez, C. A., ... & Paniz-Mondolfi, A. (2020). Preparación y control de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en América Latina. *Acta Médica Peruana*, 37(1), 3-7.
- Sanahuja, J. A. (2020). COVID-19: riesgo, pandemia y crisis de gobernanza global. Anuario CEIPAZ 2019-2020. Riesgos globales y multilateralismo: el impacto de la COVID-19, 27-54.
- Sánchez, O. A. C., & Mero, Á. E. M. (2020). Impacto del índice riesgo país en la inversión extranjera directa de Ecuador periodo 2016-2018. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 5(3), 619-639.
- Tejedor-Estupiñán, J. M. (2020). Los impactos sociales y económicos de la pandemia de la Covid-19 en Latinoamérica. *Revista Finanzas y Política Económica*, 12(2)
- Vega, V; Navarro, M.; Cejas, M. F.; & Mendoza, D. J. (2020). Balanced Scorecard: Key Tool for Strategic Learning and Strengthening in Business Organizations. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(3), 1.
- Véliz, R. A. M., Palácios, B. V. L., & Vargas, D. D. B. (2020). El contexto de la economía mundial ante el Covid 19 y sus posibles efectos. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 5(9), 67-83.
- Villarreal, A. & Granizo, N., 2020. Ecuador y los mercados internacionales frente al COVID-19. *Perspectivas*, Año XXV (Número 4), pp. 14-17.